

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARDA "MEN" KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA RIVOJLANISH MARKAZLARINING O'RNI

Yusupova Madina Yunusxo'ja qizi

NamDPI - Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491578>

Annotatsiya. Ushbu maqola Maktabgacha talimda tarbiyalanuvchilarda "Men" konsepsiyasi indikatorlari bilan aloqador ko'nikma va malakalarni shakllantirish, usul va metodlari haqida bulib, mavzu yuzasidan tadqiqotchi olimlarning fikr va mulohazalari chuqur o'rganib chiqildi. Respublikamizda ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari, shuningdek, bola shaxsini rivojlantiruvchi ta'lim konsepsiyasi asosida o'quv- tarbiya jarayonida, o'ziga hosligi, har bir bolaning o'ziga xos noyob sifatlari, individual yondashuv o'quv tarbiya jarayoni bolaning maksimal rivojlanishiga yo'naltirish tamoyillariga rioya etish lozim.

Kalit so'zlar: rivojlanish, soha, kompetensiya, o'zlashtirish, tarbiya, rivojlanish faoliyat, kashfiyot, metod, usul.

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы и приемы развития навыков и компетенций, связанных с показателями концепции «Я» у дошкольников, а также глубоко изучены мнения и мнения ученых-исследователей по данной теме. В нашей республике необходимо придерживаться принципов индивидуальности, неповторимости, неповторимых качеств каждого ребенка, индивидуального подхода и ориентации образовательного процесса на максимальное развитие ребенка, исходя из Государственных требований к развитию детей младшего и дошкольного возраста, а также концепции образования, развивающего личность ребенка.

Ключевые слова: развитие, область, компетентность, мастерство, образование, развивающая деятельность, открытие, метод, методика.

Abstract. This article is about the methods and techniques for the formation of skills and competencies related to the indicators of the concept of "I" in preschool children, and the opinions and opinions of research scientists on the topic were studied in depth. In our republic, based on the State requirements for the development of children of early and preschool age, as well as the concept of education that develops the child's personality, in the educational process, it is necessary to adhere to the principles of individuality, the unique qualities of each child, an individual approach, and directing the educational process to the maximum development of the child.

Keywords: development, area, competence, mastery, education, developmental activity, discovery, method, method.

Shaxsning shakllanishi bolaning mazmunli va konstruktiv "men" ining rivojlanishi bilan bog'liq. O'z shaxsiyatini bilish adabiyotdalarida shaxsining o'ziga xosligini bilish sifatida qaraladi. Maktabgacha yoshdagi nafaqat dunyo rasmini faol o'zlashtirish, balki "men" ning o'z rasmini, o'z imidjini, bolaning shaxsiyatining keyingi xatti harakatlarida namoyon bo'ladigan o'z-o'zini anglash tushunchasini tuzish ham shaxsiy o'sishga ta'sir qiladi. Taniqli tadqiqotchilar

R.Berne, K.Blagha, M. Shebek va boshqalar "Bolaning xatti -xarakterlarida uning o'z- o'zini anglash tushunchasi bilan bog'liq bo'lmagan hech narsa yo'qligini takidlaydilar.

Shaxsiy kompetensiya ya'ni "Men" konsepsiyasini yaratish va shaxsiy kompetensiyani rivojlantirish orqali bola maktabgacha yoshda shakllanadigan va butun hayoti dovomida takomillashib boradigan bir qator xususiyatlarni namoyish etadi. Bu kompetensiya bolaning o'z o'ziga g'amxo'rlik qilish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish qobiliyatini hamda kundalik hayotini boshqarish va barqaror sog'lom turmush tarzini amalda qo'llash mahoratini o'z ichiga oladi.

Bolalar hayotdagi o'z o'rnini biladilar, o'zlarining, shuningdek, boshqalarning farovonligi haqida g'amxo'rlik qilishga o'zganadilar. Bola mustaqil va u o'ziga ishonadi. O'zining kuchli va zaif tomonlarini biladi, ularni bartaraf etish ustida ishlay boshlaydi. U o'zining boshqalardan farqli tomonlarini tushunadi. O'z g'oyalarini ilgari suradi va targ'ib qila oladi; o'zi uchun qaror qabul qilishni o'rganadi. U qanday tanlashni biladi, o'z oldiga maqsadlar qo'yadi. O'z harakatlari uchun tashabbus va mas'uliyatni namoyon qiladi. O'zining yaxshi ko'rgan narsasi, qiziqishlari, his tuyg'ulari bilan o'rtoqlashadi, o'sib borayotgan jismoniy, kognitiv, hissiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondiradi. O'z ehtiyojlarini bildiradi va ularni qondirishni biladi, o'zini boshqara oladi; sog'lom turmush tarzi qoidalariga roiya qiladi, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanadi o'z salomatligi uchun mas'uliyatni namoyon qiladi.

Shunday qilib, maktabgacha davr – bu bolaning "men" i shakllanadigan eng muhim psixologik makon. Aynan shu davrda bola ensiklopedist, faylasuf, mutafakkirga aylanadi, chunki u birinchi marta atrofdagi dunyoni ko'plab qirralarini kashf etadi, dunyoning o'ziga xos rasmini ko'radi, "kashfiyotlar" qiladi, faoliyat va o'zini rivojlantirish subyekti sifatida rivojlanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolaning ijobiy o'zini o'zi konsepsiyasini shakllantirishda transformatsion xarakterdagi faoliyat jarayonida shakllanadigan tajriba zarur . Ushbu transformatsion harakatlar ushbu yoshdagi yetakchi faoliyat bilan, o'zaro ta'sirning haqiqiy bosqichlari bilan bog'liq bo'lib , ular davomida bolaning "men" i ham o'zgaradi. Bola o'zining chuqurligida ota-onalar, muhim "boshqalar" tomonidan odatiy qoidalar ko'rinishdagi xatti-harakatlariga qo'yiladigan dastlabki, tez-tez takrorlanadigan talablarni " hal qiladi". O'ziga nisbatan ichki me'yor va ichki munosabatga aylanib, ushbu qoidalar shaxsning axloqiy xususiyatlarini, kelajakdagi vijdon asoslarini shakllantirishga yordam beradi, bu global o'zini doimiy ravishda o'z faoliyatini tartibga solish, "boshqalar" bilan o'zaro munosabatlarini o'rnatish uchun ishlatadi.

"Men" ni shakllantirish vositalaridan biri bu o'yin. O'yin erta va maktabgacha yoshdagi bolaning "men" ini shakllantirishning unitar imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu sizga "men" ning yangi yo'nalishlarini shakllantirishga, o'z qadr -qimmatlarini oshirishga, harakatga keltiradigan shaxsiy yuklardan xabardor bo'lishga, uni aks ettirishga, tahlil qilishga va baxolashga, xulosalar chiqarishga, kelajakda undan foydalanishni bashorat qilishga imkon beradi. O'yinda bola tajribani taqqoslashni o'rganadi retrospektiv va bugungi kun tajribasi, o'zaro ta'sir tajribasi va aks etuvchi xatti-xarakterlar tajribasi. "Rol o'ynash" tajribasi vositachiligida o'ziga bo'lgan munosabat bolada ongli maqsadlarni shakllantirishga yordam beradi: rol harakatlarni eslab qolish, o'yin mazmunini yozib olish, o'zini tashqi tomondan boshqarish.

"Men" ni shakllantirish uchun ko'plab didaktik o'yinlardan shug'ullanish maqsadga muvofiqdir: chiroyli bog', sehrli stul, yaxshi rassomlar, sehrli qo'llar, maqtoqlar, va boshqalar. Bu o'yinlar bolalarga ("men qila olaman", "bilama", "men orzu qilaman", "men o'rtoq", " men va mening narsalarim", va boshqalar) qatorlarini shakllantirishga, ijobiy o'zlikni - bolaning shaxsiyat tushunchasini, ijobiy o'zini o'zi qadrlashni, o'zini o'zi qabul qilishni formatlashga

imkon beradi. Bolalarda o'yin amalyotini rivojlantirish uchun sharoit yaratishda nafaqat atrofdagi jamiyat hodisalarni aks ettirishga, balki o'z ichki dunyosini bilishga ham tasir qiladi. Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning "men obrazi" yo'nalishlarini boyitish va o'zgartirish asosida shaxsiy tajribani o'zgartirish ishning muvofaqiyati natijasi va sharti sifatida ishlaydi. Bolaning "men" i shakllanishi bilan dinamika quydagi yo'nalishda qayd etiladi: maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy xususiyatlari, protsessual harakatlari, ko'nikmalari va qobiliyatlari bilan bog'liq o'z - o'zini tavsiyalashda shaxsiy fazilatlar va xarakter xususiyatlari bilan bog'liq o'z - o'zini tavsiflashgacha.

Shaxsning shakllanishi bolaning mazmunli va konstruktiv "men"ining rivojlanishi bilan bog'liq. O'z shaxsiyatini bilish adabiyotlarda shaxsning o'ziga xosligi va o'ziga xosligini bilish sifatida qaraladi.

Maktabgacha yoshda nafaqat dunyo rasmini faol o'zlashtirish, balki "men" ning o'z rasmini, o'z imidjini, bolaning shaxsiyatining keyingi xatti harakatlarida namayon buladigan o'z- o'zini anglash tushunchasini tuzish ham shaxsiy o'sishga tasir qiladi.

Shaxsiyatni rivojlantirishning eng yuqori nuqtasi sifatida individuallik uning subyektiv qobiliyatlarida namayon bo'ladi. O'zini faoliyat subyektini sifatida anglash taxminan uch yoshdan boshlanadi, bu davrda "men" ning dastlabki ijtimoiy tizimi shakllanadi, o'zini e'lon qilish istagi paydo bo'ladi (mashhur bolalarcha, men o'zim!).

O'z - o'zini anglash tushunchasi o'zini nazariy rasmini anglatadi; shaxsning o'z shaxsiyatini boshdan kechirish shakli; o'z-o'zini hurmat qilish bilan bog'liq bo'lgan o'zini o'zi anglash tizimi; o'ziga munosabat tizimi va boshqalar. Ko'pgina tadqiqotlar materiallari shuni ko'rsatadiki, shaxsning yaxlit rivojlanishi ijobiy o'zlik mavjud bo'lganda mumkin tushunchalar.

Shuningdek "Ilk qadam" davlat o'quv dasturini amalga oshirish jarayonida kompetensiyaviy yo'ndashuv asosida tarbiyalanuvchilarni axloqiy va aqliy sifatlarini tarkib topishi, "Men" konsepsiyasi yaratish bilan bog'liq samarali faoliyatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. The first step is the role of the state curriculum in organizing the pedagogical process MH Asranbayeva, GS Ibrohimova Miasto Przyszłości 41, 269-270
2. The role of independent education in preparation of intentional management of students in preschool education organizations MZ Khomidovna Open Access Repository 9 (5), 131-134
3. IMPROVING THE PROCESS OF USING NEW ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN GS Ibrahimova INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN ...
4. Maktabgacha ta'lim muassasasi rahbarining boshqaruvchilik ma'horatini takomillashtirish muammolar 3X Maxmudova NamDU 1 (1), 15-20
5. Asranbayeva, M. X. (2020). Notoliq oilalarda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(4), 532-535.
6. Xalimjanovna, A. M. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuv ta'lim bilan amaliyot integratsiyasi. Science and innovation, 3(Special Issue 31), 451-454.
7. Asranbaeva, M. (2015). МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ. Проблемы та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії, 275.

8. Асранбоева, М. Х. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 14.
9. BOLA SHAXSINI SHAKLLANTIRISHDA TARBIYACHINING UMUMMADANIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI
10. D Olimova World Scientific Research Journal 36 (1), 72-75
11. Mukhamedova, D., Rakhimova, I., Majidov, N., Abdullayev, B., & Nigmatullina, L. (2020). Psychological aspects of addiction to social media, computer and computer games. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(2), 319-324.
12. Бёрнс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание / пер. с англ. М.Б. Гнедовского, М.А. Ковальчука. - М.: Прогресс, 1986. с. 422.
13. Бёрнс, Р. Что такое Я-концепция. Психология самосознания. Хрестоматия. / под. ред. Д. Я. Райгородского. - Самара: БАХРАХ-М, 2003. – с. 333 – 339
14. Karimov «Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch». Toshkent 2008y
15. I.A.Karimov — O‘zbekiston XXI asrga intilmoqdal. Toshkent, O‘zbekiston, 1999y
16. I.A.Karimov «Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori ». Toshkent, S harq, 1997y
17. I.A.Karimov «Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir»- Toshkent 1995 y.
18. I.A.Karimov «Barkamol avlod orzusi» - Toshkent 1999 y.
19. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi - Toshkent 2008 y